

REVUE
DROIT & SOCIÉTÉ مجلة
القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى با لدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

مراكز التفكير والتباس العلاقة بين
الأكاديمي والسياسي مغربياً

**THINK TANKS AND THE RELATIONSHIP OF
CONFUSION BETWEEN THE ACADEMIC
AND THE POLITICAL IN MOROCCO**

DOI : 10.5281/zenodo.7404309

حمدي أتراس

دكتور في القانون العام
تخصص العلاقات الدولية
معهد الدراسات الاجتماعية و الاعلامية

Hamdi ATARRAS

**PhD in public law
Social and Media Studies
Institute**

Éditée Par
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101

THINK TANKS AND THE RELATIONSHIP OF CONFUSION BETWEEN THE ACADEMIC AND THE POLITICAL IN MOROCCO

Abstract :

This article discusses , briefly, how think tanks emerged in the Western context, and the content of this emergence, as a result of the nature of the development witnessed by the relationship between knowledge and politics there, as well as the role of these think tanks in their original environment. In

some detail, the article highlights the importance of funding to raise its performance, and the reflection of its sources on its independence, through local examples, and concludes the analysis by examining some of the problems that hinder the development of an academic knowledge which strive the rationalization of Moroccan political decision. The article concluded that the performance of think tanks is linked to the nature of the relationship between the academic and the political in the Moroccan context. This ambiguous relationship prevents the emergence of think tanks similar to those in the West, and this prohibition is reinforced by the strength of the political counseling system in Morocco.

KEYWORDS: *Think tanks, knowledge, politics, rationalization of political decision, consultation system, independence of think tanks.*

Hamdi ATARRAS

PhD in public law

Social and Media Studies

Institute

مقدمة:
شيئاً فشيئاً، لتصحيح تلك العلاقة بما يخدم
المصالح.

ومع تطور أشكال الحكم ووصولها إلى مستوى متقدم من التنظيم، أصبحت أجهزة إدارتها تتوفر على معلومات أدق، فأصبح دور المعرفة ملازماً للتدبير السياسي. بيد أن هذا الوضع الجديد، بلغ مستوى غير مسبق مع قيام الدولة الوستفالية في أوروبا سنة 1648، وظهور الجامعات الحديثة وهيمنة التيارات الفكرية المادية على مؤسسات التعليم والحكم، ثم تعزز بفعل ظهور الدولة المتدخلة خلال القرن الفارط، وهو أمر أفرز الحاجة إلى المعرفة

تظهر أهمية المعرفة للسياسة على مستوى العلاقة القديمة التي تربط العالم بالحاكم. كانت هذه العلاقة صراعية بداية الأمر، عندما احتكر رجال الدين الرأي ورسموا الطابوهات في مرحلة كان الحاكم فيها إلهاً، لقد تم حينها نفي أو حتى إعدام كل من شكك في التفسيرات الميتافيزيقية التي انبى عليها الحكم. ثم توسط الحاكم بين الإله والناس في مرحلة لاحقة، وفعلت الكنيسة نفس الشيء، قبل أن يبدأ مجال السياسة بالاستقلال عن مجال العبادة

اقتناعه بأن "الخير"³ حقيقة موضوعية، وأن الفيلسوف هو الذي بإمكانه أن يعرف الخير، ولذلك يكون لزاماً على السياسي "أن يعرف خير الدولة كما يعرف الطبيب شؤون الصحة"⁴.

إن هذا الاعتقاد المتولد لدى الفيلسوف اليوناني يبدو مثالياً، بالنظر لعدم إمكانية حصول السياسي على ما يكفي من التكوين للتوفيق في جميع المهام التي يتولاها خلال مساره السياسي، بيد أنه ينطوي على جانب من الواقعية عندما يربط نجاح التدبير السياسي باستناده على "الحقيقة"، وهذه الأخيرة كما يقول هانس كلسن "تعني التوافق مع الواقع، وليس التوافق مع حقيقة مفترضة"⁵، وبالتالي، فإن أفلاطون وإن كان قد تصور بشكل مثالي أن الحاكم لن يكون مؤهلاً لتحقيق الصالح العام ما لم يكن فيلسوفاً، إلا أن رؤيته المثالية للحكم كانت تضمّر تمثلاً للعلاقة بين المعرفة والسياسة.

وفي العصر الحديث، تشعبت فروع المعرفة ولم تستثن أي موضوع، حتى السياسة⁶، وأصبح العقل سلطة تعقل كل تطلع إلى ما وراء المادة.

³ أخذ أفلاطون عن سقراط فكرة أن "الخير هو الفضيلة" جواباً على النقاش الدائر حول علاقة العرف بالقانون، وهذه الفكرة تعني أن القانون شيء مجرد (حقيقة) لا علاقة له بالساند من الأعراف، وبالتالي فإن على الحاكم أن يبحث في ماهية الخير (المعرفة الحقيقية)، كونه أمل خلاص الدولة، وهذا البحث لا يمكن أن يتم خارج المنهج العلمي، لذلك نجده من أشد المعارضين للخطابة وغيرها من الفنون غير المنضبطة للمنهج العلمي.

⁴ المرجع السابق، ص 92.

⁵ Hans Kelsen, science and Politics, The American Political Science Review, Vol. 45, No. 3 (Sep., 1951), pp.643

⁶ جعلت التيارات الفكرية المادية الإنسان موضوعاً للعلم بوصفه مادة قابلة للدراسة، وفي ذروة هذا التحول، ظهرت مدارس فلسفية سعت لتطبيق مناهج البحث العلمي على المعرفة الاجتماعية.

المستقلة والخبرة الرصينة لترشيد القرار السياسي، وبالتالي ظهور مؤسسات الرأي والفكر، وهي مؤسسات باتت أقرب للجماعات الضاغطة بفعل دورها المتنامي في صنع الرأي العام والقرارات السياسية في شتى المجالات.

يناقش هذا المقال، باقتضاب، كيف ظهرت مراكز التفكير في السياق الغربي ومضمون هذا الظهور، وذلك بوصفها نتيجة لطبيعة التطور الذي شهدته العلاقة بين المعرفة والسياسة هناك (أولاً)، وكذا دور تلك المراكز في بيئتها الأصلية (ثانياً)، وبنوع من التفصيل، يسلط المقال الضوء على أهمية التمويل لرفع أدائها وانعكاس مصادره على استقلاليتها، وذلك من خلال نماذج محلية (ثالثاً)، ويختتم التحليل بالتعرض لبعض المشكلات التي تعترض تطوير معرفة أكاديمية تتغى ترشيد القرار السياسي مغرباً (رابعاً).

أولاً: قدم العلاقة بين المعرفة والسياسة

إن علاقة المعرفة بالسياسة ليست جديدة، فقد اقترح أفلاطون أن يحكم الدولة/المدينة حاكم فيلسوف، وعلى هذا الأساس، "أنشأ" أكاديميته الشهيرة. يوضح جورج سباين أن أفلاطون وإن كان لم ينشئ الأكاديمية بغرض دراسة السياسة دراسة علمية¹، إلا أنه كان يرى "حاجة السياسة إلى رجال أرهفت المراتبة العقلية إدراكهم"². ينبع هذا الاعتقاد لدى أفلاطون من

¹ بمعنى أن أفلاطون لم يكن يحاول تأسيس علم سياسي.
² جورج سباين، تطور الفكر السياسي (الكتاب الأول)، ترجمة حسن جلال العروسي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2010، ص 82.

الأدنى من المعلومات عن قضايا الشأن العام، ثم إنها تقوم على بدائل يحددها الجهاز البيروقراطي للحكومات الذي يتوفر على إمكانيات وموارد، ولكن المعضلة تكمن في عدم فصل هذه البدائل بين الهدف السياسي ومصالح النخبة الإدارية.⁸

إن تلك البدائل غير موجهة بمعرفة علمية "محايدة" وهي غير معبرة عن توجهات علمية صرفة، ثم إن موارد الحكومة وكفاءتها محدودة في النهاية وقد لا توظف بشكل يحقق الكفاءة والترشيد، نظراً للروتين والإكراهات التي تطبع عمل الجهاز الإداري ومصالح نخبه، مما يستدعي استثمار ما توفره مؤسسات البحث الأخرى من معرفة علمية رصينة.⁹ ومن هنا جاءت الحاجة إلى مراكز الدراسات والأبحاث¹⁰، فهي الجهة الأقدر على توفير المعرفة الأكاديمية باستقلالية -من حيث المبدأ-، وطرح البدائل والتأثير في الرأي العام وفي دوائر السياسة على حد سواء.

⁸ شكل ضبط جهاز الإدارة معضلة للأنظمة الحاكمة عبر التاريخ، فعلى الرغم من أنه قوة وضع راهن تسعى إلى مكاسب فئوية، إلا أنه في نفس الوقت قناة تتضمن ترجمة اللوائح، كما أنه مصدر للنخب السياسية. وبالتالي فإن مصالحه فئوية من جهة أولى، سياسية من جهة ثانية، وهو الأمر الذي يقوده لاستبعاد بعض البدائل أو عدم توخي الشفافية والموضوعية في التعاطي معها حال اعتماده مصدراً للخبرة في المجالات التي تتأثر بها مصالحه الفئوية والسياسية.

⁹ هناك نقاش مستمر حول الدور المفترض للجامعة بوصفها جزءاً من نسق التعليم، وهو نقاش يحاول ان يجيب عن التساؤل المتعلق بالنتائج المترتبة عن استقلال التعليم النسبي من جهة، ودوره في إعادة الإنتاج بوصفه جهازاً أيديولوجياً من ناحية ثانية. للاستزادة انظر: بيير بورديو وجان كلود باسرون، إعادة الإنتاج - في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم، ترجمة ماهر تريمش، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى بيروت 2007.

¹⁰ برزت هذه المراكز أول الأمر للبحث عن حلول لقضايا محددة، ثم تحولت إلى جهات مؤثرة في صنع القرار السياسي، وذلك بفعل استقلالها العضوي عن الحكومات واجتذابها لكفاءات عالية.

والسبب هو أن دعاة فكر الأنوار كانوا بصدد ثورة شاملة على سلطة الكنيسة، تلك المؤسسة الدينية التي أرجعت مختلف الظواهر إلى قوى تتجاوز المادة وتعجز العقول عن دراستها وفهمها مهما حاولت. لقد تعززت هذه الثورة الفكرية بمنجزات الثورة الصناعية التي أكسبت التيارات الفلسفية المادية "شرعية" عقلنة الشأن العام، وفقاً لبناء قيمي مبني على مركزية قيمة الحرية.⁷

تركزت جهود مفكري الأنوار حينها على نزع القداسة عن العالم، وهو الشيء الذي أدى في النهاية إلى مقولة "موت الإله"، بمعنى انتصار العقل على الخرافة، وانطلاق الإنسان لتطويع العلوم بناءً على نظريات عقلية مبنية على رؤية مادية للوجود، ولم تعد الأسئلة الفلسفية الكبرى موضع تفسيرات دينية، وإنما أصبحت موضع بحث وتمحيص وفقاً لمنهج يقول على الفصل بين الذات والموضوع، وافتراس مركزية الإنسان في هذا الوجود، ثم مركزية الطبيعة في المرحلة اللاحقة لأقول النزعة الإنسانية (الهيومانية).

وعلى إثر تحرر العقل من الخرافة، بلغت العلوم مستوى غير مسبوق من التقدم، وهو الشيء الذي مكن صناع السياسة من التحكم في الاقتصاد والصحة والتعليم وغيرهم من المجالات بناءً على مؤشرات دقيقة لم تتوفر لأجهزة الدول بأشكالها السابقة لظهور الدولة القومية، لكن تلك المؤشرات لا توفر سوى الحد

⁷ يراد بهذه العبارة تمييز البناء القيمي الليبرالي لنسق القيم السياسية الغربي الذي شكلت قيمة الحرية محوره، قبل أن تؤدي مساوئ الثورة الصناعية لاحقاً إلى ظهور نسق قيمي اشتراكي تنتظمه قيمة المساواة.

يؤدي انخراط الخبراء الأكاديميين في تدوير الشأن العام، من خلال تقديمهم الخبرة في الملفات المعروضة عليهم، إلى تمكينهم من الاطلاع على معلومات تكون حكرًا على الممارس فتتضاف لتكوينهم النظري، لتتشكل لديهم في المحصلة صورة عن مجالات تخصصهم أقرب للواقع. والنتيجة هي تجسير المسافة بين تفكيرهم النظري، وبين ما تفرضه الوقائع السياسية والاجتماعية من إكراهات وتوازنات قد لا يتيسر فهمها بعمق من خلال الاكتفاء بالخبرة النظرية.

وبالمثل، يعود الخبراء الأكاديميون بعد انتهاء ممارستهم "السياسية" إلى مراكز الدراسات، ولكن لكي يؤدوا دوراً جديداً، وهو نقل الخبرة العملية في اتجاه عكسي¹⁴، أي إلى المؤسسات البحثية. هكذا تصبح مراكز التفكير موضع دورة كاملة تبدأ بتوفير الخبرة الأكاديمية وتنتهي بتمكين الخبراء من فهم أعمق لمجالات تخصصهم بما يجعل مقترحاتهم الموجهة إلى صناع القرار أكثر قرباً من الواقع السياسي والاجتماعي لبلدانهم، وأفيد بشكل أكبر لعملية الترشيد، وأضمن لتطوير أداء مراكز البحث التي ينتمون إليها.

الأمريكي، بينما شغل كيسنجر منصب وزير الخارجية في عهد الرئيسين الأمريكيين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، هذه المناصب جاءت بعد خبرة أكاديمية طويلة بدأها كيسنجر، بعد حصوله على درجة الدكتوراه، بعضوية مجلس العلاقات الخارجية council for foreign relations، الذي يعد واحداً من أكثر مراكز التفكير تأثيراً في السياسة الخارجية الأمريكية إلى اليوم.

¹⁴ يقوم التقليد الغربي على أن يعود السياسي إلى مركز التفكير الأصلي الذي ينتمي إليه، وذلك بعد انتهاء مهامه السياسية التي كونت لديه خبرة عملية ستشكل إضافة للخبرة الأكاديمية المتحصلة لدى المركز.

ثانياً: السياسي والأكاديمي والعلاقة الممكنة بينهما في السياق الغربي

يوضح جوزيف ناي في إحدى مقالاته أن للولايات المتحدة الأمريكية تقليداً في التعيينات السياسية يتداخل مع دورة "المُدخل- المُخرج" بين الحكومة والأوساط الأكاديمية¹¹. يعتمد هذا التقليد على علاقة تبادلية بين مراكز التفكير ودوائر صنع القرار، تشكل في مجملها دورة متكاملة تربط بين التنظير والممارسة وفقاً لعملية تسير في اتجاهين.

تبدأ الدورة بتوفير الخبرة الأكاديمية على مستوى مراكز التفكير، وهي خبرة تتميز بالدقة والتخصص والاعتماد على المناهج. بعد ذلك تنقل الخبرة المتحصلة إلى دوائر صنع القرار عبر قنوات التأثير،¹² في شكل وثائق مركزة ومختصرة تتضمن اقتراحات وبدائل، والأهم من ذلك، هو نقل الخبرة من خلال العمل المشترك، والشكل الأمثل في هذه الصورة هو أن يقوم صانع القرار (رئيس الدولة ومسؤولو الأجهزة الحكومية) بتعيين مستشارين¹³ وخبراء من تلك المراكز لتنويره بما لديهم من خبرات علمية.

¹¹ Joseph S. Nye, Jr, Bridging the Gap between Theory and Policy, Political Psychology, Aug., 2008, Vol. 29, No. 4, (The Enduring Legacy of Alexander L. George: A Symposium), Aug, 2008, p594.

¹² في العادة، تكون قناة التأثير عبارة عن مجموعة من الشخصيات القريبة من دوائر صنع السياسات، وتقوم هذه الشخصيات بنقل الأفكار المتوفرة لدى مراكز الأبحاث التي ينتمون إليها إلى هذه الدوائر، بحيث يصبح بإمكانها أن تؤثر بشبكة من العلاقات التي تربطها بالحكومات.

¹³ تكفي الإشارة بهذا الخصوص إلى أن زيبينغيو بريجينسكي وهنري كيسنجر، إثنان من أبرز المنظرين في علم العلاقات الدولية، شغلا منصب مستشار الأمن القومي

من عملاء يتوقعون مشورة مفيدة ومقبولة.¹⁹ يحتاج هذا العنصر إلى التناول بشيء من التفصيل، وذلك لأهميته الخاصة.

رابعاً: مسألة التمويل والاستقلالية

تنطوي بيئة عمل مراكز الدراسات والأبحاث على إكراهات مختلفة، ولعل من بين أبرزها الإكراه المرتبط بالتمويل. فمن المعلوم أن بدايات مراكز الدراسات والأبحاث قد اتخذت في الغرب شكل تنظيمات المجتمع المدني²⁰، وهي تنظيمات غير ربحية، وبالتالي فإن التمويل كان يعد بالنسبة إليهما سؤالاً ترتبط به إمكانية بقائها.

يأخذ تمويل المراكز البحثية أشكالاً مختلفة في البلدان النامية، فمراكز الدراسات والأبحاث الحكومية وتلك التابعة للمؤسسات الدستورية بصفة عامة تمول بشكل أسامي من مالية

¹⁹ يشرح عالم السياسة الأمريكي في هذه النقطة كيف تؤثر مصالح صانع القرار على الخبرة التي يسعى للحصول عليها، فمن المفيد بالنسبة لهذا الأخير أن يحصل على بدائل للسياسة التي يتبعها في موضوع معين، لكن هذه البدائل لا يجب أن تضعه في صدام مع تيارات الرأي العام أو الحزب الذي ينتمي إليه أو حتى الدول التي قد تتأثر مصالحها بأي تحول لسياسته ذات الصلة. وبالتالي، تكون المشورة المقدمة مؤطرة بتوازنات لا يجب الإخلال بها، وبوضعية خاصة تحتاج إلى حل وفقاً لشروط خاصة أيضاً، مما يقيم علاقة بين مصلحة مركز التفكير المتمثلة في التمويل، ومصلحة صانع القرار المتمثلة في الخبرة المفيدة للتدبير السياسي.

²⁰ أخذت مراكز التفكير هذا الشكل في بداية الأمر لكونه أنسب للأهداف التي أنشئت لأجلها، وقبل أن تظهر تسمية مركز التفكير (Think Tank)، ظهرت تنظيمات للمجتمع المدني حملت نفس الفلسفة التي بنيت عليها المراكز التي نعرفها اليوم، وأول تلك التنظيمات هو "الجمعية الغابية"، وهي جمعية إنجليزية تأسست سنة 1884، ضمت في عضويتها اقتصاديين إنجليز اعتمدوا على النهج السلمي لإجراء التغيير الاجتماعي، وقد التحقت الجمعية في وقت لاحق بنقابات عمالية ليؤسسوا حزب العمال البريطاني المعروف اليوم. إن إحداث مراكز التفكير وفقاً لهذا الشكل القانوني، يجعلها استمراراً لها رهينا باستمرار مصادر تمويلها، خصوصاً أنه يتم وفق ضوابط أكثر صرامة في الوقت الحاضر.

إن مراكز التفكير وفقاً لهذه الدورة تتبع قواعد السوق، ولعل هذا الأمر هو الذي يفسر ارتباط ظهورها في الغرب بفتترات الأزمات والتحويلات التاريخية¹⁵. يوضح جيمس ماكغان أن ثلثي مراكز التفكير التي أنشئت خلال الفترة الفاصلة بين الحرب الكبيرة الثانية ونهاية القرن العشرين قد أنشئت بعد سنة 1970، ونصفها بعد سنة 1980¹⁶، والسبب في نظر ماكغان هو أن نهاية الحرب الباردة وتصاعد المشاكل العابرة للحدود وضغوط العولمة قد طرحت تحديات متشعبة¹⁷ أفرزت الحاجة إلى مراكز للخبرة لمواكبة هذا الشعب.

ولئن كانت هذه الدورة تبرز الإمكانيات التي يوفرها التكامل بين الخبرة الأكاديمية والخبرة السياسية إلا أنها دورة محاطة بكثير من الإكراهات. يُناقش عالم السياسة الأمريكي "كولن جراي" أثر التمويل في عمل مراكز التفكير، معتبراً أن أي منظمة تمول، مهما كان من ينظمها ويديرها، لديها أجندة (عمالة) يجب أن تلبى¹⁸، وأن مراكز التفكير إنما تتلقى أعمالاً

¹⁵ تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن أول مؤسسة أطلقت عليها تسمية مركز للتفكير (Think Tank) هي مؤسسة "راند"، وقد تم تأسيسها لأغراض الدفاع في مرحلة شهدت نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية بروز تهديد القوة العسكرية السوفيتية.

¹⁶ James G. McGann, The Fifth Estate: Think Tanks and American Foreign Policy, Georgetown Journal of, International Affairs, Summer/Fall 2010, Vol. 11, No. 2 (Summer/Fall 2010), pp. 35- 36

¹⁷ ارتبطت معظم تلك التحديات بظهور أشكال جديدة من التهديدات الأمنية وبتنامي المطالب الإثنية وقضايا الهجرة والبيئة.

¹⁸ Colin S. Gray, 'Think Tanks' and Public Policy, International Journal, Vol. 33, No. 1 (Winter, 1977/1978), p180.

نفقات وقبض موارد المعهد التي تقترح وتقرر في باب قانون المالية المتعلق بميزانية البلاط الملكي.

إن المعهد وفقاً لما جاء في الظهير المحدث له هو مؤسسة تابعة للملك مباشرة، وهذه التبعية تنطوي على نتائج. والنتيجة الأولى هي قيام جوهر التنظيم الإداري لهذا المعهد على مسطرة التعيين. فموجب الظهير المذكور، يعين الملك مديراً عاماً توكل إليه أهم الاختصاصات الإدارية. وإلى جانب المدير العام هناك اللجنة التوجيهية، وهذه الأخيرة تتكون من مجموعة من الشخصيات القريبة من دوائر صنع القرار السياسي²³.

وبما أن المؤسسة المذكورة تقوم في تنظيمها الإداري على التعيين، فإن عدم استقلالية أجندها هو النتيجة الثانية لكونها تابعة لرئيس الدولة²⁴. إن المعهد ليس منظمة مدنية مستقلة كجمعية المجتمع المدني، كما أنه ليس هيئة للضبط²⁵ كتلك التي تحدث بظهير وتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني، وهو ليس طبعاً مؤسسة عمومية. وعدم استقلالية أجندها تبقى في هذه الحالة أمراً عادياً، إذ أنه مؤسسة بحثية مؤطرة بقواعد الانضباط الرئاسي شأنها شأن الإدارات العمومية، وهو

²³ من بين هؤلاء سفير، ومستشار للملك، والي بنك المغرب.

²⁴ تنص المادة الثانية من الظهير المذكور على اختصاص المعهد بمهمة إجراء الدراسات والتحليلات الاستراتيجية حول الأسئلة المحددة له من طرف الملك، ومعلوم أن السرية هي القاعدة في إجراء ورفع تلك الدراسات والتحليلات.

²⁵ هشام مدعشا، للاستزادة في الطبيعة القانونية لهيئات الضبط انظر: بنات الضبط: ضبط قطاع الاتصال السمعي البصري نموذجاً: الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وفق مقتضيات القوانين الجديدة، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2018.

الدولة، أما مراكز البحوث التابعة للجامعات فتكون مموله منها بشكل أساسي، ثم هناك المراكز المنظمة في إطار المجتمع المدني، هذه الأخيرة ليست رهينة بمصدر واحد للتمويل.

أ- تمويل مراكز الأبحاث من القطاع العام

تحتاج المؤسسات الدستورية إلى إحداث مراكز للدراسات والأبحاث لترشيد قراراتها وممارسة اختصاصاتها التي يتطلب تفعيلها إجراء دراسات أكاديمية ومعالجة المعطيات من قبل فرق بحث متخصصة. وهذه المراكز إما أن تكون تابعة للسياسي بشكل مباشر، أو أن تتمتع بقدر من الاستقلال عنه، وذلك بحسب الشكل القانوني الذي تتخذه.

التبعية للسياسي

لعل المثال الأبرز لهذا النوع من مراكز الدراسات والأبحاث هو المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية. تم إحداث هذا المعهد في وقت متأخر نسبياً بالقياس إلى الحركة التي شهدتها إنشاء هذه المراكز منذ تسعينات القرن الماضي²¹. وينص الفصل 6 من ظهير 30 نونبر 2007²² على أن المدير العام هو الأمر بصرف

²¹ كان من نتائج موجة حقوق الإنسان في دول العالم الثالث وظهور قضايا دولية جديدة على الساحة العالمية تزايد وتيرة إحداث مراكز الدراسات والأبحاث في هذه الدول.

²² Dahir N° 1-07-183 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) Dahir portant création de l'Institut Royal des Etudes Stratégique, voir le lien: <https://www.ires.ma/images/Pdf-ar/Dahir-portant-creation-de-l-Institut-Royal-des-Etudes-Strategiques.pdf>

الأمر الذي يفسر سرية معظم التقارير التي ترفعها إلى الملك²⁶.

تتعلق النتيجة الثالثة بتدبير الموارد البشرية للمعهد. إن استقطاب الكفاءات في هذا النوع من المؤسسات البحثية لا يتم وفقاً لمسطرة عادية، إذ يتم انتقاء الخبراء وفقاً لمساخر خاصة بالمعهد تختلف عن المساطر المعمول بها في الإدارات العمومية من إعلان عن المباراة وانتقاء الملفات وإعلان نتائج المقابلات في البوابة الوطنية المخصصة لهذا الغرض.

هناك مثال آخر لهذا النوع من مراكز الدراسات أنشئ حديثاً، ويتعلق الأمر بالمركز البرلماني للأبحاث والدراسات. يدير هذا الأخير مدير يعمل في نطاق سلطة رئيس المجلس²⁷ الذي تتبع له اللجنة العلمية، بينما تتبع لجنة تحليل الميزانية للمدير، شأنها شأن الوحدات الثلاث التي يتكون منها المركز: وحدة البحث في القضايا الأمنية والدبلوماسية، وحدة البحث في القضايا الدستورية والقانونية والسياسية، وحدة البحث في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وينطبق الشيء نفسه على "مركز الدراسات والأبحاث البرلمانية"، أحدث هذا الأخير بقرار مكتب مجلس المستشارين "ليكون رافعة للعمل

²⁶يشكل إحداث مركز للتفكير تابع لرئيس الدولة نقطة تحول بالنسبة لنظام الاستشارة، فهذا الأخير يقوم على تعيين أشخاص مقربين من الملك لمساعدته في ممارسة مهامه المختلفة، ومنها تقديم المشورة، ومعلوم أن مراكز التفكير تقوم على هذا الدور الأخير، مما يطرح السؤال حول علاقة المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بنظام الاستشارة المعمول به في المغرب، مع العلم أن من ضمن الشخصيات الأعضاء في اللجنة التوجيهية مستشاراً للملك.
²⁷ أحدث المركز بقرار من مكتب مجلس النواب ووفقاً لمقتضيات المادة 351 من النظام الداخلي للمجلس.

البرلماني، وإضافة مؤسساتية في الحقل المعرفي والقانوني، بما يضمن الإسهام في تعزيز الدراسات المتعلقة بالمؤسسة البرلمانية²⁸، تم إنشاء هذا المركز في إطار مواكبة البرلمان المغربي للحركية التي يشهدها إنشاء مراكز للدراسات والأبحاث تابعة للبرلمانات في القارة الإفريقية، وذلك بغية إضفاء الطابع المؤسسي على عمل هذه المؤسسة.

مراكز التفكير التابعة للجامعات

يعد معهد الدراسات الإفريقية من الأمثلة البارزة لمراكز الدراسات التي جسدت فكرة الحاجة لمراكز التفكير لخدمة أهداف السياسة الخارجية المغربية، وإن وفق سياق خاص²⁹. أحدث هذا المعهد بموجب مرسوم 16 شتنبر 1987³⁰، في سياق إقليمي وقاري مركب، إذ جاء هذا الإحداث بعد تعليق المغرب عضويته في منظمة الوحدة الإفريقية، ومحاولة الحسن

²⁸ مجلس المستشارين، القانون الداخلي لمركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية، الديباجة، ص 1.
²⁹ يتعلق الأمر بسياق حرب الصحراء و تعليق المغرب عضويته في منظمة الوحدة الإفريقية بسبب انحياز المنظمة لموقف جبهة بوليساريو من النزاع الصحراوي، وقبولها طلب عضوية "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" فيها، وهو الأمر الذي أثار رد فعل تمثل في تعليق المملكة المغربية عضويتها في المنظمة، محتجة بمقتضيات المادة 4 من ميثاق المنظمة لسنة 1963 التي تنص على أن "لكل دولة مستقلة ذات سيادة، الحق في أن تصبح عضواً في المنظمة"، وكذا المادة 28 منه التي تنص على أنه "يجوز لكل دولة أفريقية مستقلة ذات سيادة، أن تبلغ الأمين العام الإداري في أي وقت، برغبتها في الانضمام لهذا الميثاق"، وذلك لكون المادتين تشترطان في قبول طلب العضوية أن يقدم من طرف دولة أفريقية مستقلة وذات سيادة، في حين أن جبهة بوليساريو لم توفر في الواقع هذه الشروط عند تقديمها طلب العضوية، وإنما كانت في مواجهة عسكرية ضد المغرب، تهدف منها إلى توفير شروط قيام دولة.

³⁰ مرسوم رقم 734-86-2 بتاريخ 16 شتنبر 1987 ج ر عدد 3907.

تري في عضوية الاتحاد الإفريقي ضرورة سياسية واقتصادية وثقافية. وربما تم إحداث هذا المعهد حينها لضرورة سياسية بالدرجة الأولى. تعيدنا هذه الضرورة إلى مصادر الشرعية في النظام السياسي المغربي، ومنها الشرعية التاريخية. فمن المعلوم أن تاريخ الدولة المغربية (في سياقها التقليدي والحديث) يشهد على أنها تتوسع في فترات ازدهارها جنوباً، وتفعل نفس الشيء إن اشتد عليها الخناق شمالاً، وقد حافظت هناك على نفوذ ديني أصبح ذا أهمية متزايدة مع هيمنة المقاربات البنائية على حقل العلاقات الدولية.

إن حضور البعد التاريخي في المعهد، على مستوي الهيكلية وحصيلة البحث، يزكي هذا الطرح. فعلى المستوى الأول يُلاحظ أن 7 من أساتذة المعهد الدائمين، الذين يبلغ عددهم 21 استاذاً، هم متخصصون في التاريخ. أي أن ثلث الأساتذة ينتمون إلى هذا التخصص، ونفس الملاحظة تنطبق على مستوى من تقلدوا منصب مدير المعهد، ذلك أن 3 من أصل 5 منهم متخصصون في التاريخ.³²

والملاحظ أن نشاط المعهد قد تراجع منذ سنة 2016 لشرع الحكومة في إعداد مشروع مرسوم بإحداث "المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والإيبيرو متوسطة والأمريكية" من خلال دمج ثلاثة معاهد³³ من بينها معهد

الثاني فتح مساحات جديدة للدبلوماسية المغربية من باب الثقافة والتعليم.

يورد أحد الباحثين أن ميزانية المعهد لم تتجاوز طيلة الفترة التي سبقت مناقشة رسالته 100 مليون سنتيم (1 مليون درهم)، ويتساءل عن السبب وراء ضعف التمويل الذي خصص لهذا المعهد³¹. إن هذا التساؤل مشروع بدون شك، أما الجواب عنه فيُفسر جزءاً مهماً من عدم توفيق المراكز التابعة للجامعات من اقتحام مشاريع بحثية تؤهلها لأن تصبح مؤثرة في الرأي العام، ومن ثم في القرار السياسي المتصل بمجال البحث الذي تشتغل فيه.

إن العلاقة بين الوسائل والأهداف تبقى مستمرة في مثل هذه الحالة، وربما يرجع ضعف التمويل هذا إلى بعض الخلفيات المتصلة بخصوصية صنع القرار في المغرب، وبطبيعة الدور المراد لمثل هذه المراكز، التي تظل تابعة للجامعات، أن تلعبه. تمت الإشارة آنفاً إلى أن إحداث هذا المعهد قد تم تلبية لتوجهات ملكية من الحسن الثاني، وهذه التوجهات أتت في سياق سياسي عرف تحيزاً واضحاً من منظمة الوحدة الإفريقية لفائدة جبهة "بوليساريو"، والتي كانت في حالة حرب مع المغرب.

وقد سبق للملك الحسن الثاني، أن علق عضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي للسبب المذكور، بيد أن ذلك لم يمنعه من الاحتفاظ برؤية واقعية

³² المرجع السابق.
³³ ستمكن هذه الخطوة جامعة محمد الخامس بالرباط من تركيز الإمكانيات والموارد المرصودة لفائدة "معهد الدراسات الإسبانية والبرتغالية" و "معهد الدراسات الإفريقية" و "المعهد الجامعي للبحث العلمي" في مؤسسة بحثية واحدة، فكيف سينعكس هذا الوضع الجديد للمؤسسات الجامعية الثلاث على أدائها البحثي علماً أنها لم تخضع لتقييم للأداء قصد التأكد من

³¹ الرباني عباد، الدراسات الإفريقية في المغرب: الواقع والرهانات الجديدة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2014/2015، ص 109.

فهذا النوع هو عبارة عن جمعيات، والجمعيات هي التقاء لإرادة بعض الأشخاص الذين يتقاسمون هما مشتركاً وغاية مشتركة غير ربحيين.

إن أمثلة هذا النوع من مراكز الدراسات والأبحاث كثيرة في المغرب،³⁷ بيد أن بعضها أصبح يتمتع بسمعة على الصعيدين الوطني والدولي، بل إن بعضها منها تم إدراجه في تصنيف جامعة بنسلفانيا لمراكز التفكير.³⁸ ويعد المركز المغربي للأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية من بين أشهرها مغرباً.

تأسس هذا الأخير سنة 1993 بالرباط، وكان من بين مؤسسيه عبد الله ساعف³⁹، وزير التربية الوطنية في حكومة التناوب سابقاً. وقد تم تصنيف هذا المركز خلال سنة

الدراسات الإفريقية،³⁴ وهو الأمر الذي تم بالفعل بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (يناير 1991) كما تم تغييره وتميمه بموجب المرسوم رقم 11.21.2 الصادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021).

إن المكاسب المرجوة من وراء هذا الإصلاح تبدو مرتبطة بالتدبير المالي: ترشيد الموارد. بيد أن هذه المكاسب تنطوي على تغييب لمعيار التخصص، وهذا المعيار يعدد مهماً جداً لرفع أداء المراكز البحثية، وذلك من خلال الحكم في أجندتها البحثية بما يخدم أهداف التعليم والسياسة. فمعظم المراكز الغربية الرائدة اليوم لم تبدأ بالتوسع واقتحام تخصصات جديدة إلا بعد أن برزت في معالجة المشكلة³⁵ التي وجدت للترافع حول رؤية معينة بخصوصها.³⁶

المراكز التابعة لمنظمات المجتمع المدني

يتم تأسيس هذا النوع من مراكز الدراسات والأبحاث وفقاً لشكل قانوني مغاير لذلك الذي تحدثت من خلاله نظيراتها الحكومية والجامعية.

قياس مستوى نجاحها في مهمتها الأولى قبل الانتقال لتوسيع مجالات بحثها؟

³⁴ مرسوم رقم 11.21.2 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) (بتغيير وتنظيم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، الجريدة الرسمية عدد 7025 بتاريخ 19 صفر 1443 (27 سبتمبر 2021).

³⁵ ظهرت معظم مراكز التفكير المغربية المنظمة في شكل جمعيات بعد نهاية الحرب الباردة، مستفيدة من الحراك الذي شهدته تنظيمات المجتمع المدني بفعل موجة حقوق الإنسان على المستوى الدولي وانفراج العلاقة بين الملك الحسن الثاني واليسار الاشتراكي.

³⁶ يلاحظ عدم وضوح الأفكار التي تبنى عليها مراكز التفكير التي تأخذ شكل جمعيات للمجتمع المدني.

³⁷ تجدر الإشارة إلى أن مراكز الدراسات والأبحاث المؤسسة في شكل جمعيات لا تعتبر بالضرورة مراكز للتفكير، فبعضها يهدف إلى نشر الفكر والآراء بيد أن الذي يميز مراكز التفكير هو سعيها للتأثير في صانع القرار من خلال تقديم المشورة.

³⁸ يصدر تقرير جامعة بنسلفانيا حول مراكز التفكير عن برنامج مراكز التفكير والمجتمع المدني، وذلك بشكل سنوي، وهو يقوم على مجموعة من المعايير منها التمويل والاستقلالية والظهور في وسائل الإعلام والتأثير في السياسات العامة والشهرة في الأوساط العلمية... كما يقدم تصنيفات تقوم على محاور محددة كالصحة والسياسات العامة والتنمية..

³⁹ بالإضافة إلى تجربته كوزير سابق للتربية الوطنية، ومدير للمركز المغربي للعلوم الاجتماعية، ورئيس للجمعية المغربية للعلوم السياسية، ساهم عبد الله ساعف في إغناء حقول العلوم الاجتماعية بكتابات عدة تناول بعضها إشكالية العلاقة بين السلطة والمعرفة، نذكر من بينها:

- المعرفة والسياسة 1990

- L'Espace de l'Etat, Réflexions sur l'Etat au Maroc et dans le tiers-Monde / [Alioua Khalid](#), Morsy M, Saaf A. [El Malki Habib](#)... et autres, Rabat, Edino, 1985.

وضعف التواصل هذا يرتب على المدى المتوسط عدم قدرة المراكز على التجدد، بفعل محدودية مستوى تغلغلها على مستوى الجامعة، وضعف حضورها في قنوات صناعة الرأي العام.

وباستحضار ضعف التمويل وارتكاز دوائر صنع القرار في المغرب على نظام الاستشارة والتعاقد مع مراكز الأبحاث الأجنبية، بات التأثير على صانع القرار مطلباً صعب المنال في ظل ضعف حضور مراكز التفكير على مستوى الجامعات، وهذه الصعوبة هي نتيجة طبيعية بالنظر إلى كون التأثير في الرأي العام وسيلة ضغط على صانع القرار، وشرطاً لا غنى عنه بالنسبة لتنظيمات المجتمع المدني بشكل عام.

رابعاً: انعكاس علاقة الأكاديمي بالسياسي على أداء مراكز الدراسات والأبحاث

إن تشخيص عناصر العلاقة بين الأكاديمي والسياسي في المغرب يستدعي النأي عن المقارنة مع طبيعة هذه العلاقة في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية الراسخة. فالنظام السياسي المغربي يتميز بخصوصيات شتى، تجعله في منأى عن مستوى الممارسة السياسية الغربية. وكل محاولة للمقارنة تصطدم باختلاف السياقين الغربي والمغربي، واختلاف الثقافة السياسية بكل منهما، وبالتالي عدم اتساق خلفيات ومنطلقات التقييم، ونتائجه تبعاً لذلك.

إن المدخل الأول لفهم هذه العلاقة يتمثل في طرقها من باب واقع التدريس والبحث في العلوم

في المرتبة 12 لأفضل مراكز الدراسات والأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن تقرير تصنيف جامعة بنسلفانيا لمراكز التفكير.⁴⁰

يعتمد المركز، بحسب المعلومات الواردة في موقعه الإلكتروني، على موارده المالية الذاتية ويضم فريقاً من خمسين باحثاً متطوعين، معظمهم ينتمون إلى جامعة محمد الخامس بالرباط، ويصدر تقريراً استراتيجياً دورياً يشرف عليه مديره. ويعد هذا المركز إلى جانب مركز طارق بن زياد (حسن أوريد) مثالين للمراكز التي أحدثت وضمت منذ بدايتها من خبر السياسة إلى جانب البحث الأكاديمي.

إن أول ملاحظة يثيرها البحث في مراكز الدراسات المشكلة على شكل جمعيات هو ندرة المعلومات المتعلقة بها، فمع أن معظم هذه المراكز تتوفر على موقع إلكتروني إلا أنها لا تتوفر على استراتيجية إعلامية موجهة للعموم، حتى إنك إذا سألت جموع الطلاب عن هذه المراكز وجدتهم أبعد ما يكونون عن العلم بوجودها. ومعلوم أن مراكز التفكير تمارس الضغط وفق استراتيجيات متعددة، يعد تكثيف الحضور الإعلامي الإعلام عنصراً أساسياً فيها.⁴¹

⁴⁰ 2020 Global go to the Think Tanks, think tanks and civil society program (University of Pennsylvania), p129.

⁴¹ يوسف عنتر، حاجة المغرب لمراكز الدراسات الإستراتيجية لتطوير أدائه في السياسة الخارجية، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 21، شتاء 2009، ص29.

فكرة القانون والدولة يجرد مقارباتها بشكل يبعث على التساؤل عما إذ كان تدريس علم السياسة حقيقة قائمة؟.

إن خطورة تدريس علم السياسة وفقاً لهذا الشكل لا تكمن في عدم حاجة طالب علم السياسة إلى اكتساب مدارك القانون العام، بل تكمن في اكتسابه مناهج البحث الخاصة بهذه الشعبة، والتي ترتبط بمصادر القانون بكيفية شبه حصرية، وذلك على حساب مناهج البحث في العلم السياسي، وهو الأمر الذي يفضي إلى إنتاج بحوث تتناول الظواهر السياسية بالوصف المتمركز على المعايير.

وتزداد علاقة الأكاديمي بالسياسي التباساً إذا ما استحضرننا عدم قدرة مراكز الدراسات والأبحاث على استمالة ممارسي السياسة السابقين، وهذا مدخل ثان لمقاربة العلاقة. فكم من رئيس حكومة ووزير يكتبون أوراقاً علمية لدى مراكز الدراسات والأبحاث؟⁴⁵ إن هذا السؤال جدير بالبحث لما تشكل الإجابة عنه من إمساك بمؤشر على جودة فرق البحث داخل هذه المراكز. فالخبرة التي تقدمها هذه الأخيرة لا بد أن تعتمد على ممارسة سياسية تجسر المسافة بين النقاشات النظرية، بين ما يجب أن يكون، وبين الإكراهات والتدافعات السياسية القائمة فعلاً، حتى تكتمل دورة المدخل/المخرج التي تميز مراكز الدراسات والأبحاث عن الجامعات. وباستثناء مراكز للبحث معدودة، لا

⁴⁵ باستثناء قلة من المستشارين والسياسيين ليس هناك إقبال على نقل الخبرة العملية إلى مراكز الدراسات والأبحاث عبر الانخراط في العمل معها، ويستعاض عن ذلك بكتابة المذكرات والكتب التي تحكي تجارب الممارسين.

الاجتماعية بالمغرب. فإذا كانت الجامعة فضاءً للبحث الأكاديمي، فإن هذا البحث يتوجب أن يكون مواكباً للمشكلات القائمة داخل المجتمع⁴²، مثلما أن على السياسي أن يتخذ قرارات تستجيب لتلك المشاكل. بيد أن الواقع شيء آخر، فالتوجه الذي سلكته مؤسسات البحث يسير على النقيض من هذا المطلب.

والملاحظ بهذا الخصوص، أن العلوم الاجتماعية بصفة عامة قد تأثرت بمقاربات تجريدية تقيم حاجزاً حديدياً بين العلم والواقع الاجتماعي والسياسي. أظهرت بعض البحوث الميدانية غلبة المقاربات المعيارية داخل كليات الحقوق⁴³، هذه الأخيرة تعد المؤسسة الأهم لتدريس علم السياسة في المغرب. وبسبب غلبة هذا الطابع المعياري، أصبحت البحوث وصفية بشكل عام، بل إن الوجه الغالب في كليات الحقوق هو تدريس علم السياسة جنباً إلى جنب مع القانون الدستوري وفروع القانون العام⁴⁴.

إن هذا الواقع يطرح سؤال علاقة البحث العلمي بالواقع الاجتماعي والسياسي، فإذا كان البحث في علم السياسة بحثاً في السلطة والقوة، فلماذا يتم تدريس هذا العلم داخل كليات الحقوق التي تهتم بالمعايير؟. إن انضباطها المنهجي بجوهر

⁴² شيوع تقليد يتعلق بمواكبة القرارات التي تتخذها المؤسسات الدستورية بدل إثارة النقاش حولها قبل إقدام الأخيرة على اتخاذ تلك القرارات (إصلاح التعليم، مشكلة الشفافية في التعليم، السياسة التعليمية)

⁴³ أحمد بوجداد، الجامعة المغربية وحصيلة البحث العلمي السياسي، مقال في مؤلف جماعي بعنوان: المعرفة والسلطة بالمغرب: قضايا راهنة"، تنسيق أحمد بوجداد، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، أبريل-2005.

⁴⁴ المستندات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة ونشر المعطيات والتقارير أمر يساعد على توفير الجو الملائم لإنجاز هذا النوع من البحوث بشكل عام.

مؤشر عدم خروجهم من مراكز الدراسات والأبحاث يجعل قياس ذلك الأثر محاولة للنشأ في مذكرات لا تخلو من التحفظ والتكتم، ونفس الشيء ينطبق على الوزراء ورؤساء الحكومات السابقين مع استثناءات جد محدودة.

يكمن البعد الثاني في عدم انتقال ثقافة مراكز الدراسات والأبحاث إلى المغرب وفقاً للعناصر المتعارف عليها في السياق الذي نشأت به، ومن ذلك التخصص، فمن المعروف أن انبناء مراكز التفكير على رؤية محددة وهم بحثي بعينه يولد ميلها إلى التخصص، وهو الأمر الذي يغيب بشكل كبير لدى مراكز الدراسات والأبحاث المغربية.

يكمن البعد الثالث (ولاستثنى منه المراكز التابعة للسياسي) في انطواء مراكز الدراسات والأبحاث وبعدها عن المجتمع الأكاديمي، ولعل في هذا الانطواء نكوصاً عن الغرض المفترض من إحداث هذه المؤسسات، فمن المعلوم أن التأثير على الرأي العام يعد هدفاً مفترضاً لها، وجزءاً من استراتيجيتها للتأثير في صانع القرار، في حين يبدو أن حضورها محتشم في القنوات الممكنة لصنع الرأي العام كالإعلام والجامعة.

إن هذه الخلاصات الأولية تبدو كافية لتوضيح مستوى الأهمية الذي ينطوي عليه البحث في مؤشرات قياس أداء مراكز التفكير بالمغرب، وهو بحث مضمّن انخرطت بعض وحدات البحث التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط في جوانب تتصل به، محققة حصيلة مشرفة بهذا

تضم مراكز البحث في العادة من مارسوا مهام سياسية تنطوي على قدر من الأهمية لمجال بحثها.

خلاصات

إن واقع مراكز الدراسات والأبحاث في المغرب يعكس التباس العلاقة التي تربط الأكاديمي بالسياسي، وقد بينت هذه المقالة أن هناك حاجة ملحة لدراسة الأبعاد المختلفة لهذه العلاقة التي لم يتأت لها بعد أن تتأسس بالشكل المطلوب.

يتعلق البعد الأول بطبيعة الحقل السياسي المغربي، والخصوصيات التي تميزه، ففي المغرب، هناك حضور قوي لنظام الاستشارة، هذا النظام غير ممأسس بكيفية تسهل دراسته ورصد جوانبه المختلفة، كما أنه محاط بمستوى كبير من السرية، فالوزراء الذين يدبرون القطاعات الحكومية لا يتحدثون عن طبيعة علاقتهم بمستشاري الملك، كما أن هؤلاء لا يصدرن وثائق أو تصريحات ولا يظهرن في وسائل الإعلام بما يساعد على دراسة هذا النظام، بما يسهل قياس أثره على تطور مراكز التفكير في الواقع. بل إن عملهم يتم دون ضوابط تحدد علاقتهم بالمؤسسات الدستورية.

وكيفما كان الحال، فإن هؤلاء يعينون من بين النخب البارزة في الحياة السياسية والاقتصادية بالمغرب، بيد أن الثابت بهذا الخصوص هو أن مستشاري الملك لا يحملون رؤية مراكز للدراسات بشكل معلن، ولذا يمكن القول بأن

يدع مجالاً للشك أن السعي لتجسير المسافة بين مراكز الدراسات والأبحاث وصانع السياسة يبدأ بالبحث المدعم بمؤشرات ملموسة للظاهرة، وهو التوجه الذي رام هذا المقال فتح بعض مغاليقه وعرضها على جموع القراء والباحثين في العلوم الاجتماعية بشكل عام، وذلك تمهيداً لبحث متخصص ومعمق في الموضوع.

الخصوص، وقد انصب اهتمامها الأساسي على حصيلة البحث المناطقي.

ومع أنها اصطدمت بعدم اكتمال عناصر العلاقة التي تربط بين الباحث ورجل السياسة مغربياً، إلا أن تلك الوحدات وفرت معطيات ثمينة تحصلت بالبحث الميداني، وأكدت بما لا

المراجع المعتمدة:

المراجع الاجنبية:

2020 Global go to the Think Tanks, think tanks and civil society program (University of Pennsylvania), p129.

Colin S. Gray, 'Think Tanks' and Public Policy, International Journal , Vol. 33, No. 1(Winter, 1977/1978), p180.

Dahir N° 1-07-183 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) Dahir portant création de l'Institut Royal des Etudes Stratégique , voir le lien: <https://www.ires.ma/images/Pdf-ar/Dahir-portant-creation-de-l-Institut-Royal-des-Etudes-Strategiques.pdf>

Hans Kelsen, science and Politics, The American Political Science Review , Vol. 45, No. 3 (Sep., 1951), pp.643

James G. McGann, The Fifth Estate: Think Tanks and American Foreign Policy, Georgetown Journal of, International Affairs, Summer/Fall 2010, Vol. 11, No. 2 (Summer/Fall 2010), pp. 35- 36

Joseph S. Nye, Jr, Bridging the Gap between Theory and Policy, Political Psychology , Aug., 2008, Vol. 29, No. 4, (The Enduring Legacy of Alexander L. George: A Symposium), Aug, 2008, p594.

L'Esace de l'Etat, Réflexions sur l'Etat au Maroc et dans le tiers- Monde / [Alioua Khalid](#), Morsy M, Saaf A. [El Malki Habib](#)... et autres, Rabat, Edino, 1985.

المراجع باللغة العربية:

أحمد بوجداد، الجامعة المغربية وحصيلة البحث العلمي السياسي، مقال في مؤلف جماعي بعنوان: المعرفة والسلطة بالمغرب: قضايا راهنة"، تنسيق أحمد بوجداد، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، أبريل-2005.

جورج سباين، تطور الفكر السياسي (الكتاب الأول)، ترجمة حسن جلال العروسي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2010، ص 82.

الرباني عباد، الدراسات الإفريقية في المغرب: الواقع والرهانات الجديدة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2014/2015، ص 109.

مرسوم رقم 734-86-2 بتاريخ 16 شتنبر 1987 ج ر عدد 3907.

مرسوم رقم 11.21.2 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) (بتغيير وتتميم المرسوم رقم 554.90.2 الصادر في 2 رجب 1411 18 (يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، الجريدة الرسمية عدد 7025 بتاريخ 19 صفر 1443 (27 سبتمبر 2021).

يوسف عنتار، حاجة المغرب لمراكز الدراسات الإستراتيجية لتطوير أدائه في السياسة الخارجية، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 21، شتاء 2009، ص 29.